

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАГЛЯДНОСТИ В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Умидуллаев Анвар Муминжонович

Косимов Маъруфжон Муродович

студенты 4 курса 410 группы кафедры русского языка и литературы

Денауского института предпринимательства и педагогики

Убайдуллаева Шохиста Хидоятилло кизи

студентка ТерГУ

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679664>

Аннотация. Статья посвящена использованию принципа наглядности в методике русского языка. В статье рассматриваются функции средств наглядности и разнообразные средства обучения, необходимые для реализации принципа наглядности. Уделяется особое внимание таблицам, демонстрационным карточкам, картинам, раздаточному изобразительному материалу как важным средствам обучения.

Ключевые слова: принцип наглядности, средство наглядности, наглядное пособие, языковая и речевая наглядность, зрительный образ.

Не случайно наряду с традиционным термином «наглядное пособие», употребляются более точные: средства наглядности, средства обучения. Считается правильным различать языковую и речевую наглядность, поскольку школьник решает не только теоретические, но и практические задачи. В современной дидактике наблюдается новый подход в использовании языковой наглядности. Сущность его заключается в формировании грамматических понятий и обширном использовании элементов абстракции, в том числе отдельных морфем. Именно так построены многие таблицы по морфологии и орфографии [3]. Моделирование (воспроизведение основных сторон правил, определений, и понятий, которые изучаются) – это и есть схематическое изображение языкового материала. Данные наглядные модели раскрывают грамматические закономерности, облегчают формирование не только представлений, но и понятий.

Главной целью использования речевой наглядности на уроках русского языка является упрощения задачи запомнить самые трудные случаи употребления слов, способов образования слов, соблюдения литературных норм в произношении. Таким образом, речевая наглядность облегчает воспитание культуры речи путём воспроизведения определённых слов, словосочетаний, предложений и даже текстов.

В целях реализации принципа наглядности используются различные средства обучения, которые могут быть разграничены по следующим критериям: - характер использованного в них материала (словесный и изобразительный; конкретные языковые единицы и схематический показ их); - вид восприятия (зрительное, слуховое, зрительно-слуховое), на которые рассчитан этот материал; - способ подачи материала (с помощью технической аппаратуры или без нее - традиционным путем; в статике или динамике: готовые таблицы и материал для их составления; картина, диакадр и кинолента); - организационные формы работы с ним (фронтальная, на основе демонстрационных пособий и индивидуальная на основе раздаточного изобразительного материала).

Наиболее ярким средством реализации принципа наглядности являются печатные средства. Среди них можно выделить таблицы, карточки для составления таблиц, картины и репродукции, раздаточный изобразительный материал.

Таблицы. Самым распространённым видом печатного пособия по русскому языку, реализующим зрительную наглядность, является таблица. Она проста в использовании, позволяет работать в незатемненном помещении. Наряду с этим таблица способствует формированию орфографических и пунктуационных навыков и достижению поставленных целей урока [3]. Выделяют таблицы языковой и речевой направленности. Подробно остановимся на каждом из видов таблиц. Языковые таблицы способствуют облегчению усвоения материала по предмету (изучаемых правил, определений, понятий, норм русского литературного языка). Речевые же таблицы помогают запомнить конкретный языковой материал, вызывающий наибольшие трудности при усвоении норм русского литературного языка. Особый интерес у учащихся вызывают таблицы-схемы, используемые при изучении грамматики. Данный вид наглядного пособия имеет свои плюсы и минусы. Плюсом является то, что они акцентируют внимание учащихся на самом важном при изучении материала, подводя обучающихся к осмыслению той или иной закономерности. Минусом же считается отсутствие готовых выводов, формулировок. Вместе с тем таблицы-схемы требуют от учеников определенной мыслительной активности, самостоятельности, развивают абстрактное мышление учащихся. А это при изучении грамматики весьма важно.

Демонстрационные карточки. Демонстрационные карточки – это такой вид наглядного пособия, который производит подачу материала небольшими порциями, частями, даёт возможность изменять содержание таблиц и их элементов. Плюсом этих «живых» наглядных пособий в отличие от статичных является возможность вариативности, многократная подача одного и того же материала в различном окружении. Всё это способствует быстрому запоминанию учебного материала [2]. Воспитательную направленность в преподавании лингвистики заключается в том, что демонстрационные карточки дают возможность работать над общественно-политической лексикой планомерно и систематически [1].

Картины. Репродукции. Фотографии. Самым распространённым типом наглядного пособия на уроках развития речи являются картины, фотографии и репродукции. Использование картин, репродукций и фотографий продуктивно на уроках развития речи, они способствуют обучению школьников разным видам сочинения – описанию, повествованию и рассуждению. Ученики учатся различать разные виды картин и репродукций: пейзажи, натюрморты, портреты. Произведения живописи позволяют развивать речь, логическое мышление, композиционные навыки построения текста, что в дальнейшем является необходимой составляющей при подготовке и сдаче итогового устного собеседования.

В современной методике развитие речи обучающихся является ведущим средством формирования коммуникативного умения, так как словесное описание того, что изображено на картинах и репродукциях предполагает установление определённых связей и построение высказывания различного характера. Желание поделиться своими впечатлениями об увиденном, высказать свое отношение к изображённому на фотографиях, картинах и репродукциях также способствует формированию этого умения. Раздаточный изобразительный материал. Раздаточный изобразительный материал – особенный и важный вид наглядного пособия. Он используется не на этапе подачи нового материала, а на этапе формирования и проверки знаний, умений и навыков. Предназначается он как для самостоятельной, так и индивидуальной работы. Раздаточный изобразительный материал можно использовать как с сильными, так и со слабыми учащимися. Данный вид наглядного пособия может быть использован при изучении тем по

орфографии, лексике, семантике, грамматике, пунктуации. Зачастую рисунок используется при изучении фразеологии (фразеологических единиц), являясь стимулом для употребления фразеологизмов и построения предложений и связных высказываний – текстов. Ученики охотно включаются в процесс изучения различных языковых единиц, особенно при изучении лексических тем. В учебных пособиях мы также наблюдаем использование этого вида наглядности. В современной педагогике использование карточек с рисунками оправдано не только на уроках русского языка, но и на занятиях по другим предметам.

Презентация. Презентация как вид наглядности давно и прочно вошла в жизнь современной школы. Она используется на всех типах урока: от подачи нового материала до уроков обобщения и контроля, а также на уроках развития речи. Это очень удобный вид наглядного пособия, поскольку на уроках важна смена деятельности школьника и восприятие не только слуховых, но и зрительных образов. Презентации готовятся не только учителем, но и учеником. Они развивают креативность и творческий потенциал учащихся. Современные школьники с удовольствием работают над созданием собственных презентаций с включением в них фотографий, таблиц, схем.

В современной педагогике всё больше набирают обороты новые виды наглядности – звуковая и звуко-изобразительная. Связано это прежде всего с особенностями учащихся, поскольку некоторые из них лучше воспринимают материал на слух, нежели во время чтения. Аудиозаписи могут содержать в себе различные виды работы на уроке, от простого воспроизведения услышанного до написания творческих работ. Планомерное использование звуковой наглядности способствует успешному написанию итогового изложения в 9 классе и сдаче устного собеседования. Использование аудиозаписей в процессе обучения обусловлено веяниями современной жизни. Если раньше диктанты и изложения воспроизводились учителем, то теперь методисты рекомендуют включать аудиозапись текстов диктантов и изложений, поскольку это подготавливает к использованию подобного вида наглядности на всероссийских проверочных работах и итоговой аттестации. Этот вид наглядности способствует развитию выразительности, произносительной стороне речи, то есть становлению правильной дикции. Подвидом звуковой наглядности является звуко-изобразительная наглядность. Этот вид наглядности можно использовать

при изучении тем «Прямая речь», «Диалог», «Цитирование» с включением в урок видеофрагментов произведений, изучаемых на уроках литературы. При просмотре данных фрагментов ученики слушают и воспроизводят услышанное на письме. Этот вид работы на уроке вызывает у школьников повышенный интерес.

Таким образом, все вышеперечисленные средства печатной наглядности – таблицы, картины и репродукции, карточки с демонстрационным материалом, раздаточный изобразительный материал, презентации, звуковая и звуко-изобразительная наглядность, мультимедиа – являются важными средствами реализации одного из главных принципов дидактики, в частности в преподавании русского языка. Возможности средств наглядности способствуют активизации как познавательной деятельности, так и развитию речи учащихся, а также сопоставлению и противопоставлению языковых явлений, осмысленному запоминанию речеведческого материала. Продуманная методика в использовании средств иллюстрации - одно из условий грамотной подачи материала учителем на уроке.

Использованная литература:

1. Амелина, Е. В. Русский язык в таблицах и схемах / Е. В. Амелина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 220, [1] с.
2. Антонова, Е. С. Методика преподавания русского языка (начальные классы) / Е.С. Антонова, С.В. Боброва. - М.: Academia, 2016. - 448 с.
3. Блинов, В. И. Методика преподавания в высшей школе. Учебно-практическое пособие / В.И. Блинов, В.Г. Виненко, И.С. Сергеев. - М.: Юрайт, 2015. - 318 с.